

पंजीयन संख्या / RNI No.- UPHIN/2017/74660

ISSN: 2581-6985

प्रवासी जगत

प्रवासी जगत कः साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति केंद्रित पत्रिका
खंड-2, अंक-2; पौष-फाल्गुन, 2075 / जनवरी-मार्च, 2019

अभिमन्यु अनंत विशेषांक

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

प्रवासी जगत

प्रवासी जगत का साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति केंद्रित पत्रिका
खंड-2, अंक-2; पीप-फाल्गुन, 2075 / जनवरी-मार्च, 2019
अभिमन्यु अनंत विशेषांक

संरक्षक

डॉ. कमल किशोर गोयनका
उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
ई-मेल : kkgoyanka@gmail.com

परामर्श मंडल

डॉ. वशिनी शर्मा
पूर्व प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल : vashinisharma@gmail.com

डॉ. मीरा सरीन
पूर्व प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल : omeerasarin@gmail.com

श्री सत्यदेव टेंगर

सदस्य, शासी समिति, विश्व हिंदी सचिवालय,
संपादक- आच्छेश, मॉरीशस
ई-मेल : s.tengur@yahoo.com

डॉ. पुष्पिता अवस्थी

Director, Hindi Universe Foundation,
Mount Everest Bhavan
Winterkoning28, 1722 CB
Zuid-Scharwoude, The Netherlands
ई-मेल : info@pushpitaawasthi.com

डॉ. सुधा ओम खैररा

प्रमुख संपादक, विभोम-स्वर, अमेरिका-भारत
101, गुईमन कोर्ट, मोरिसविल्ले,
एनसी-27560, यू.एस.ए.
ई-मेल : sudhadrishti@gmail.com

प्रकाशन सलाहकार

डॉ. स्वर्ण अनिल
केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र
ई-मेल : swarananilkhs16@gmail.com

प्रधान संपादक

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय
निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल : nkpandey65@gmail.com

संपादक - डॉ. गंगाधर वानोडे

विभागाध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल : gwanode@gmail.com

सह-संपादक - डॉ. जोगेन्द्र सिंह मीना
सहा. प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल : dr.jsmeena77@gmail.com

संपादक मंडल

प्रो. उमापति दीक्षित
प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल : dr.umapati2011@gmail.com

डॉ. सुचम बेदी

प्रोफेसर, हिंदी विभाग, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क
ई-मेल : sb12@columbia.edu

श्री तेजेन्द्र शर्मा

33-A, Spencer Road, Harrow & Wealdstone,
Middlesex, HA37AN (United Kingdom)
ई-मेल : tejinders@live.com/kathauk@gmail.com

डॉ. स्नेह ठाकुर

संपादक-प्रकाशक, वसुधा पत्रिका, कैंनेडा
16, Revis, Crescent, Toronto, Ontario, M1V-1E9, Canada
ई-मेल : dr.sneethakore@gmail.com

प्रो. कुमुद शर्मा

प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
ई-मेल : sharma.kumud9@yahoo.com

अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा - 282005

15. प्रवासी साहित्य के कुशल चितरे लेखक : अभिमन्यु अनत	सुरेश रामबर्ण एमबीई	114-115
16. मॉरीशस के शिखर पुरुष : अभिमन्यु अनत	अलका धनपत	116-121
17. अभिमन्यु अनत के जीवन के कुछ अनछुए पहलू	बीबी साहेबा फ़र्ज़अली	122-128
18. गिरमिट गाथा और अभिमन्यु अनत का रचनाकर्म	सीमा दास	129-137
19. भारतीय संस्कृति के परिपोषक-अभिमन्यु अनत के उपन्यास	पीयूष कुमार द्विवेदी	138-143
20. लाल पसीना : मॉरीशसीय मजदूरों का महाकाव्य	टिकेश्वरी ह्येता	144-147
21. एक अनत व्यक्तित्व	अनुराग शर्मा	148-153
22. मानवीय संवेदनाओं के सुघड़ शिल्पी : अभिमन्यु अनत	अशोक पंड्या	154-158
23. मॉरीशस का हिंदी साहित्य और अभिमन्यु अनत के उपन्यास	अनीता बिस्वास	159-163
24. अभिमन्यु अनत : मेरी स्मृति पटल में ...	हेमराज सुंदर	164-167
25. उपन्यास-सम्राट अभिमन्यु अनत और मजदूर	विकास कुमार	168-175
26. हिंदी की रक्षा हमें हिंदी वालों से करनी पड़ेगी : अभिमन्यु अनत	कमलकिशोर गोयनका	176-183
27. अभिमन्यु अनत की हीरक-जयंती	कमलकिशोर गोयनका	184-189
28. मॉरीशस में भारतीय संस्कृति	विजय किशोर मानव	190-193
29. अभिमन्यु अनत के साहित्यिक रचनाकर्म की संपूर्ण सूची	कमल किशोर गोयनका	194-198

भारतीय संस्कृति के परिपोषक-अभिमन्यु अनत के उपन्यास

पीयूष कुमार द्विवेदी

दस बाई बारह के कमरे में अभिमन्यु अनत का उपन्यास 'पर पगडंडी नहीं मरती' पढ़ ही रहा था कि जैसे मेरे अवचेतन मन ने चेतन मन पर दस्तक दी। और... और वो सारी संगोष्ठी, साहित्यकारों के वक्तव्य, विचारकों के उद्गार, मेरे मन मस्तिक में उभरने लगे जिसमें शहरों का गाँवों की ओर अतिक्रमण, शहरी संस्कृति का विस्तार, बोली-भाषा का देशज रूपांतरण, आचार-व्यवहार-परंपरा, उत्सव, व्रत-उपवास, पूजा-पाठ, आदर-सम्मान, खेती-खलिहान, बाग-बगीचा और चौराहे-चबूतरे की चकल्लस सबके लोप होने की साहित्यिक चर्चा या संक्रमण के काल से त्रस्त होने की बात एक साथ कौंध-सी गई। जैसे मानो प्रकृति का सारा तांडव मैंने पल भर में देख लिया हो। इसके बावजूद अभिमन्यु अनत के उपन्यासों में गाँव की संस्कृति, बोली-भाषा सभी अपने जीवंत रूप में दिखाई देता है। इनका उपन्यास पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कालातीत होकर भी कालिक प्रतीत हुआ।

यह विचारणीय है कि एक उपन्यासकार जिसका परिवार दो-तीन पीढ़ी पूर्व ही मॉरीशस जाकर बस जाता है उसके बावजूद अभिमन्यु अनत में भारत और भारत के लोग, यहाँ की संस्कृति का प्यार, लगाव दिखाई देता है। संस्कृति की अस्मिता सांस्कृतिक मोह पर आधारित होती है। ये मोह गहरे रूप में उपन्यासकार के यहाँ दिखाई देता है। अभिमन्यु अनत के उपन्यासों में धार्मिक मोह का चरमोत्कर्ष है, जिसमें बहुदेववाद, पूजा-पाठ, व्रत-उपवास, पर्व-त्योहार, गंगाजल का महत्व, गाय का महत्व, सूर्य अर्घ्य, अंधविश्वास व पिछड़ापन, तांत्रिक, जादू-टोने, भूत-प्रेत, स्वप्न, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, अतीत गौरव, कथा-कहानियाँ, धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख, महापुरुषों का उल्लेख, साहित्य एवं भाषा, लोकगीत, लोक-भाषा के ऊपर शब्दजाल पूरी तन्मयता के साथ डालते हैं।

चौतीस करोड़ देवी-देवताओं की बात वैदिक वाङ्मय में की गई है। भारत में जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सबके अपने-अपने देवी-देवता, इष्ट हैं उसी

प्रकार मॉरीशस के बहुधर्मी लोगों के भी अपने-अपने आराध्य हैं। धार्मिक ग्रंथों में प्रकृति में ईश्वर के वास और उसकी पूजा की बात कही गयी है उस तथ्य के आधार पर लेखक मॉरीशस के लोगों द्वारा प्रकृति को पूजनीय मानता है। मूर्ति-पूजा भी की जाती है। लेखक के उपन्यासों में देवी-देवताओं का वर्णन है। उपन्यासकार ने 'पर पगडंडी नहीं मरती है' में देवताओं के मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा है कि "घर में दीमकों की भरमार हो गई है। सभी लकड़ी की वस्तुओं को दीमक चट करने में लगे हुए हैं किंतु दीवार के जिस कौने में छेटा-सा देवालय था वहाँ देवताओं का छता तावे के बराबर था। देवताओं के भय से उनके छत्ते को तोड़ने का साहस किसी में नहीं था।" लोगों का देवताओं में पूर्ण विश्वास था, इमारतें चाहे ढह जाएँ परंतु देवस्थान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।

अभिमन्यु अनत अपने उपन्यासों में मुख्यतः काली माता, हनुमान, राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, इन्द्रदेव, सूर्य देव आदि देवी-देवताओं को स्थापित करते हैं। उपन्यासकार काली माता की महिमा का वर्णन 'और नदी बहती रही' उपन्यास में करता है— "बड़ा-सा गोल पत्थर था। गाँव की स्त्रियाँ हमेशा से इस पत्थर पर सिंदूर के टीके लगाती आयी हैं।....गाँव के एक पंडित ने उस पेड़ की जड़ में लघुशंका कर दी थी... डॉक्टर ने लिखा था-एक रहस्यमयी बीमारी।...झाड़-फूँक हुई पर वह बच नहीं पाया था।" यह घटना गाँव वालों की नजर में काली माता के प्रकोप द्वारा हुई। इस तरह से अभिमन्यु अनत के तमाम उपन्यासों में देवी-देवताओं का जिक्र मिलता है।

हिंदू धर्म में कोई नूतन कार्य आरंभ करने से पहले षोडसोपचार पूजन की पद्धति है, जिसको श्री गणेश करना कहा जाता है। यहाँ तक कि लड़के-लड़कियाँ परीक्षा देने जाते समय भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करना घबराहट में नहीं बल्कि इसलिए याद करते हैं कि याद करना या दर्शन करने से लड़के-लड़कियों के मन में उत्साह पैदा होता है तथा आत्मबल मिलता है।

अभिमन्यु अनत अपने उपन्यासों में लोगों के पूजा-पाठ को अभिव्यक्त करके उनके दैनिक जीवन से जुड़ने का कार्य करते हैं। पूजा स्थानों को साफ-सुथरा तथा सजा-सवॉरकर रखा जाता है। भारत में लगने वाले मेलों के दृश्य की तरह मॉरीशस में काली माई की पूजा पर रंग-बिरंगी झाड़ियाँ, चमकदार कागजों से बने सजावट के सामान से चबूतरे को सजाया जाता था। पूजा के लिए बलि देने वाली तलवार को पूजा के दिन ही निकाला जाता था। 'एक बीघा प्यार' उपन्यास में 'सोम' बलि के लिए प्रयोग की जाने वाली तलवार को जब बाहर निकालता है तो उस पर लगाए गए सिंदूर के टीके अब भी चमकते हैं।" मंदिर में पूजा करते समय या आरती करते समय शंखनाद का वर्णन विभिन्न धार्मिक, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। 'चुन चुन चुनाव' उपन्यास में शंखनाद का वर्णन मिलता है।

इसी प्रकार अभिमन्यु अनत के उपन्यासों में व्रत-उपवास का उल्लेख किया गया है। व्रत रखने से शरीर को एक दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। व्रत का मुख्य उद्देश्य खाली पेट नहीं बल्कि इसका ध्येय खाते रहने की प्रवृत्ति को त्यागकर, सच्चे मन से ईश्वर को याद करना, उससे जुड़ना होना है। अनत भारतीय व्रत-उपवास की संस्कृति को मारीशस में किस तरह निभाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण उनका उपन्यास 'चौथा प्राणी' से मिलता है। कमला अपनी सहेली वीणा से एकादशी का व्रत रखने के बारे में पूछती है। एकादशी का व्रत पति प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसीलिए ही कमला वीणा को छेड़ती हुई कहती है, "तुम्हें जो मिलना था मिल गया। अब तो एकादशी का व्रत रखना, न रखना बराबर है।" इसके बावजूद वीणा व्रत रखना नहीं छोड़ती है। उपवास को स्वार्थपूर्ति का साधन नहीं मानती है। एक अन्य स्थान पर वीणा बताती है, "मैं जब उपवास करती हूँ तो मुँह में कुछ भी नहीं डालती हूँ.. परण के बाद खाऊँगी।"

जिस प्रकार भारत के लोग विभिन्न प्रकार के पर्व-त्योहार मनाते हैं उसी प्रकार मारीशस के लोग भी अलग-अलग तरह के उत्सव को मनाते हैं। बहुधर्मी संस्कृति में लोगों ने त्योहारों के मोहपाश को त्यागा नहीं बल्कि मिलकर इसका आनंद लिया है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के लोग अपने-अपने त्योहार यथा होली, दीवाली, क्रिसमस, ईद, ईस्टर को घुले-मिले अंदाज में मनाते हैं। अगर व्यक्ति को जीवित रहना है तो वह पर्व और त्योहारों को मनाता रहे। उपन्यासकार 'चुन चुन चुनाव' उपन्यास में निदेशक मारीशस में मनाए जाते त्योहारों पर एक पुस्तक का विमाचन करना चाहता है। उसके लिए वह एक चीनी अधिकारी की सहायता लेता है। चीनी अधिकारी को त्योहारों के बारे में कोई जानकारी नहीं व अपने अधूरे ज्ञान को आधार बनाकर पुस्तक की रूप-रेखा तैयार कर देता है। जब अमित के सामने वह रूप-रेखा रखी जाती है तब वह तैयार की गयी सामग्री में अनेक गलतियाँ निकालता है। हिंदू धर्म से संबंधित होने के कारण अमित को सभी त्योहारों का ज्ञान था। वह निदेशक को बताता है, "देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि रावण की मृत्यु और राम के राज्य पाने की खुशी में, अयोध्या में होली मनाई गयी थी।... शिव के पुत्र गणेश को तमिल में लोग मुरुगा कहते हैं और गणेश की याद में कावड़ी मनाई जाती है।.....इस तरह की गलत बातें प्रायः सभी त्योहारों के साथ हैं।"

इसी प्रकार 'अपना मन उपवन' उपन्यास के अंत में उपन्यासकार वर्षारंभ का पर्व मनाते हैं। नए वर्ष के एक दिन पहले रामचरण घर वापस आकर सबको चकित कर देता है। राम चरण निशा तथा धर्म को कहता है, "हम एक साथ युग को बदलते हुए देखेंगे, एक साथ नई शताब्दी का स्वागत करेंगे, एक-दूसरे को मंगलकामनाएँ देंगे। तीस सेकेंड बाद पटाखों के साथ पूजा घरों के घंटे बज उठें" और इन तीनों ने इकट्ठे नए वर्ष का स्वागत किया।

भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। गंगा को माता का दर्जा दिया गया है। पुराणों में कहा गया है कि गंगा तमाम औषधीय गुणों से युक्त है, जिसके आचमन मात्र से मनुष्य निरोग हो जाता है। बहुतेरे त्योहार ऐसे हैं, जिसमें लोग गंगा स्नान करने के लिए दूर-दूर से आते हैं। इसी गंगा नदी का महत्व उपन्यासकार अभिमन्यु अनंत गिरिमिटिया देश मॉरीशस में करते हैं। गंगा माँ के साथ-साथ एक आस्था तो है ही विश्वास भी है। लोग गंगा माँ से अनेक मनोकामना माँगते हैं, जो पूर्ण भी होती है। अमिता भी नौकरी की प्रतीक्षा में गंगा से मन्नत माँगती है। लोगों का गंगा के प्रति विश्वास का वर्णन लेखक के उपन्यास 'जम गया सूरज' में मिलता है। कूँआरी लड़कियाँ अपने लिए इच्छित वर की माँग भी गंगा माँ से करती हैं। 'जम गया सूरज' उपन्यास में प्रभा 'पर पगडंडी नहीं मरती है' उपन्यास में अंजू वर प्राप्ति की इच्छा से गंगा की आराधना करती हैं।

मॉरीशस के अधिकतर लोग मांसाहारी हैं परंतु गंगा स्नान के दिनों में घर पर मांस-मछली नहीं पकाई जाती। 'अपना मन उपवन' उपन्यास में वर्णन मिलता है कि नमिता रामचरण को अपने घर भोजन करने के लिए न्यौता देना चाहती है, साथ ही 'नहीं चाहती थी कि रामचरण उसके यहाँ जाए और उसके हाथ की मछली की तरकारी न खाए।....गंगा स्नान के परहेज के दो सप्ताह बाद नमिता ने रामचरण को अपने घर खाने पर बुलाया।'

जितना महत्व गंगाजल का है उतना ही महत्व सूर्य अर्घ्य का है। हिंदू धर्म में सुबह-सुबह स्नान करने के पश्चात लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हमारे यहाँ वैदिक वाङ्मय में सूर्य को अर्घ्य देते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है—

“एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशी जगत्पतिः।

अनुपर कै मम् भक्त्या ध्राणायारकं दिवाकरः।।”

जिस तरह से भारत में चढ़ते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसी प्रकार मॉरीशस में भी हिंदुओं के द्वारा अर्घ्य दिया जाता है। उपन्यासकार 'चौथा प्राणी' उपन्यास में सूर्य अर्घ्य का उल्लेख करता है। “सूर्य को अर्घ्य देने के बाद वीणा हनुमान जी के चौतरे पर फूल अर्पित कर रही थी।” 'पर पगडंडी नहीं मरती' उपन्यास में अंजू की माँ, 'लहरों की बेटी' उपन्यास में दुलारी, 'मेरा निर्णय उपन्यास में अमिता की माँ तथा गांधी जी बोले थे' उपन्यास में भी पात्रों के द्वारा अर्घ्य दिया जाता है। 'हम प्रवासी' उपन्यास में जहाज की यात्रा करते हुए महावीर का सूर्य नमस्कार करना इस बात का द्योतक है कि लोग विदेशों में रहकर भी अपनी संस्कृति और माटी से कितना लगाव रखते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना इन लोगों को अपने विचारों में भी एक अच्छा अनुभव करवाता है। अभिमन्यु अनंत अपने उपन्यासों में लोगों के विश्वास को शब्द देते हैं और चाहते हैं कि सूर्य की तरह साधारण मनुष्य भी बादल समान समस्याओं से निकलकर जीवन में नई रोशनी बिखेरेंगे।

'प्रवासी जगता'

पीप-फाल्गुन, 2075 / जनवरी-मार्च, 2019 | 141

मेरा जहाँ तक मानना है कि कर्म आधारित भाग्य होता है। जीवन में किया गया सकारात्मक कार्य भाग्य को प्रस्फुटित और पल्लवित करता है। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं-

'कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहूँ तो तस फल चाखा' कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक देश के लोगों में एक तरह का कर्म व्यापार होता है। भारत में जितना भाग्यवाद का बढ़ावा है उतना ही मॉरीशस में, उतना ही अन्य देशों में। अभिमन्यु अनत के साहित्य में भाग्य को बढ़ावा दिया गया है। समाज में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब सभी उसके अच्छे-बुरे कर्मों की सूची तैयार करने लगते हैं। बिना किसी दुर्घटना, बीमारी, दुःखों को सहन किए शांत अकस्मात् मृत्यु का आना शुभ कर्मों का फल माना जाता है। मान्यता है कि जीवन काल में किए गए गलत कार्य, व्यक्ति के गलत विचार उसे बीमारियों से घेरकर तरसा-तरसा कर मौत देते हैं। अनत के उपन्यासों में ये उदाहरण मिलता है। 'चौथा प्राणी' उपन्यास में 'सिपरसाद' के अच्छे कार्यों को उसकी आरामदायक मृत्यु का कारण माना जाता है।" उसे भाग्यशाली माना जाता है। इसी तरह आंदोलन, क्यों न फिर से, घर लौट चलो वैशाली, यह निर्णय, हम प्रवासी उपन्यासों में लेखक पात्रों के द्वारा भाग्यवाद को मजबूत करता दिखाई देता है।

संस्कृति के रक्षणार्थ धार्मिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है कि-

"बिना वेदं बिना गीतां बिना रामायणी कथाम्।

बिना कविम् कालिदासं भारत भारतं नहीं।।"

अर्थात् भारत को जानना-समझना है तो गीता, रामायण आदि पौराणिक, धार्मिक ग्रंथों की समझ जरूरी है। साथ ही गौरवपूर्ण कवियों के विषय में भी जानना आवश्यक है। ये सभी हमारे प्रसिद्ध धरोहर हैं, जिनके स्तंभ पर हमारी मजबूत संस्कृति रूपी छत टिकी है। उपन्यासकार के यहाँ धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोगों का महाभारत-रामायण आदि धार्मिक, पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत विश्वास है। भारतीयों के प्रवेश के साथ ही मॉरीशस में रामायण आदि ग्रंथों का आगमन हुआ। नए देश में जाने के लिए लोगों ने अपने कपड़े तथा अन्य सामग्री के साथ अपने धार्मिक ग्रंथों को भी उठाया था। यात्रा में आए तूफानों में अपना बहुत कुछ कपड़े, सामान, सगे संबंधी गवा दिए किंतु अपनी संस्कृति को लुटने नहीं दिया। अपनी रामायण, गीता, हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में बाँधकर सहेजकर रखा। मॉरीशस आकर रह जाने के पश्चात भी उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना नहीं छोड़ा। लेखक उन दिनों की कल्पना करते हुए लिखता है— "वे दिन मेरे सामने आ गए जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था, केवल सुना था। सभ्य तो हमारे पूर्वज थे, जो रात की सुंदरता को पहचान कर उससे प्यार करते थे। वे क्षण कितने आनंदमय होंगे जब चाँद की चाँदनी के पेड़ के बीच बैठकर गाँव के

सभी लोग आल्हा और रामायण गाया करते थे।" अपने उपन्यासों में उपन्यासकार धार्मिकता के महत्व को प्रतिष्ठित करता है। सभ्य होने का पैमाना हमारे धार्मिक-पौराणिक ग्रंथ हैं।

बोली, भाषा-संस्कृति, सभ्यता का एक विशेष अंग है। बिना बोली, भाषा के हम एक-दूसरे की संस्कृति को समझ नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बोलियाँ और भाषाएँ हैं, जिसमें खुद लोकोक्तियाँ, मुहावरों का भंडार है। बात-बात पर मुहावरों का कहा जाना अपनी बोली भाषा के अत्यंत नजदीक होने जैसा है। लोकभाषा लोगों की अपनी भाषा होती है, जिनमें उनके दैनिक जीवन के विचार मुखरित होते हैं। लोगों का एक बड़ा समूह अपनी लोकभाषा से जुड़ा होता है। इस भाषा की शब्दावली, उच्चारण, मुहावरे, लोकोक्तियों पर लोगों का विशेषाधिकार होता है। मॉरीशस बहुभाषी देश है, जिसमें लोग भोजपुरी, हिंदी, क्रियोली, फ्रेंच आदि भाषाओं को अपनी-अपनी बोलचाल का साधन बनाते हैं। भारत से गए मजदूरों की मुख्य भाषा भोजपुरी, हिंदी ही रही है। मॉरीशस को अलग-अलग जातियों ने आकर बसाया इसी कारण अलग-अलग भाषाओं ने मॉरीशस में डेरा डाला। 'मार्क ट्वेन का स्वर्ग' उपन्यास में सिल्वी कहती है— "उसकी अपनी कोई खास भाषा तो है नहीं। लेकिन लोग वहाँ दो-तीन भाषाएँ बोल लेते हैं। क्रिओली, फ्रेंच, अंग्रेजी और....."

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में प्रत्येक शब्द का अपना एक गंध होता है, अपना एक रूप होता है। 'फ' से शब्द फुफकारते हैं तो 'ग' गिड़गिड़ाते भी हैं और 'ग' से गरजते भी हैं, तो य से याचना भी करते हैं। अभिमन्यु अनत के देशज शब्द अपनी पूरी संवेदना में शहर में प्रवेश करने के बावजूद अपने पूरे वजूद का परिचय उपन्यासों के माध्यम से कराते हैं इसी कारण मुझे शब्द संस्कार की विकृतियों का तांडव साक्षात् दिखाई देने लगता है, ये इनके मूल तत्व होने का प्रमाण है और जिनका मूल तत्व बचा हो तो वह सदैव प्रसंगिक रहेंगे। अभिमन्यु अनत के उपन्यास भोजपुरी साहित्य, हिंदी साहित्य के मूल तत्व हैं।

□□